

Адаптация данных подходов к условиям Республики Узбекистан позволит повысить эффективность воспитательной работы и создать условия для формирования поколения граждан, обладающих высоким уровнем социальной ответственности, активной жизненной позицией и готовностью вносить вклад в устойчивое развитие общества и государства.

Литература

1. Banks J.A. Diversity and Citizenship Education: Global Perspectives. San Francisco: Jossey-Bass, 2004.
2. Durlak J.A., Weissberg R.P., Dymnicki A.B., Taylor R.D., Schellinger K.B. The impact of enhancing students' social and emotional learning: a meta-analysis of school-based universal interventions // *Child Development*. 2011. Vol. 82(1). P. 405-432.
3. Kerr D. Citizenship education in England: past, present and future // *Citizenship teaching and learning*. 2019. Vol. 14(1). P. 5-20.
4. Westheimer J., Kahne J. What kind of citizen? The politics of educating for democracy // *American Educational Research Journal*. 2004. Vol. 41(2). P. 237–269.
5. Hoskins B., Janmaat J.G. Education, democracy and inequality // *Educational Review*. 2019. Vol. 71(3). P. 306-325.
6. Khakimova B.M. Transformation of educational system of Uzbekistan: SEL Methodology // *European international journal of pedagogics*. 2025. Vol. 5(4). P. 38-40.
7. Delors J. Learning: the treasure within. report to unesco of the international commission on education for the twenty-first century. Paris: UNESCO Publishing, 1996.
8. Васильева Е.И., Зерчанинова Т.Е., Никитина А.С. Гражданская активность и участие молодежи в социально-политических процессах // *Вопросы управления*. – 2021. – № 6 (73).
9. Сиволобова Н.А. Гражданско-патриотическое воспитание учащейся молодежи: опыт и инновации: Монография. – С.: СГПИ, 2017. – 136 с.

XALQARO PEDAGOGIK TAJRIBALAR ASOSIDASI TARBIYAVIY JARAYONLARNI TASHKIL ETISH METODIKASI

Xojimetova D., Jizzax DPU, f.f.n., dotsent

Jamiyatning talablari tarbiyaviy jarayonlar loyihasida muayyan darajada o'z ifodasini topishi kerak. Bo'lajak o'qituvchi o'zining istiqboldagi hayotiy kasbiy faoliyati uchun layoqatli shaxs sifatida shakllangan bo'lishi kerak. Unda o'zining butun hayoti faoliyatida mustaqil bilim olish va kasbiy rivojlanish uchun zarur motivlar shakllangan bo'lishi lozim.

Tarbiyaviy jarayonlar loyihasida o'quvchilarning ijodiy-intellektual imkoniyatlarini hisobga olish alohida pedagogik ahamiyatga ega. Bu bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik psixologik bilimdonlikni talab qiladi. Jamiyatning yuqori malakali pedagog kadrlar oldiga qo'yadigan talablari pedagogik ta'lim sifatiga ta'sir ko'rsatadi. Buning natijasida esa, bo'lajak o'qituvchilarning shaxsiy-kasbiy bilimdonligi, tashabbuskorligi, mustaqil qarorlar qabul qilish qobiliyati, uzluksiz ta'lim olish va kasbiy rivojlanish motivlari ortadi. Bu esa, zamonaviy bo'lajak o'qituvchining shaxsiy-madaniy jihatdan rivojlanganligidan dalolat beradi.

Bo'lajak o'qituvchilarda tarbiyaviy jarayonlarni loyihalash kompeteniyasini shakllantirish va muntzam rivojlantirishda ma'ruzalar bilan bir qatorda seminar

mashg'ulotlari ham alohida ahamiyat kasb etadi. Seminar mashg'ulotlarida bo'lajak o'qituvchilarda tarbiyaviy jarayonlarni loyihalashga doir bilim, ko'nikma va malakalar hosil qilinadi va muntazam tarzda mustahkamlanadi.

Biz bo'lajak o'qituvchilarda tarbiyaviy jarayonlarni loyihalash kompetensiyasini shakllantirishga yo'naltirilgan seminar mashg'ulotlarini quyidagi mavzularda tashkil etishni tavsiya qildik:

1. Tarbiyaviy jarayonlar loyihalarining mazmuni va mohiyati.
2. Kognitiv yondashuv bo'lajak o'qituvchining pedagogik ijodkorligini rivojlantirish imkoniyati sifatida.
3. Bo'lajak o'qituvchining tarbiyaviy jarayonlarni loyihalashga oid pedagogik faoliyatini amalga oshirish kompetensiyalari.
4. Kognitiv texnologiyalardan tarbiyaviy jarayonlarni loyihalashda foydalanish imkoniyatlari.
5. Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning tarbiyaviy jarayonlarni loyihalashda didaktik usullardan foydalanish metodlari kabilar.

Professor-o'qituvchilarga seminar mashg'ulotlarini tashkil etish va o'tkazish bo'yicha bir qator ko'rsatma va tavsiyalar berishga harakat qildik. Seminar mashg'ulotlariga tayyorlanish jarayonida bo'lajak o'qituvchilar mutaxassislikga oid darslik va o'quv qo'llanmalaridan foydalangan holda ma'ruza mashg'ulotlarida egallagan bilimlarini boyitishga muvaffaq bo'ldilar. Seminar mashg'ulotlari tarbiyaviy jarayonlarni loyihalashga oid amaliy mashg'ulotlar va pedagogik amaliyot hamda "4+2 modeli" bilan uyg'unlashtirilgan holda tashkil etilidi.

Biz bo'lajak o'qituvchilarning tarbiyaviy jarayonlarni loyihalash kompetensiyalarini mustaqil bilim olish jarayonida samarali shakllantirish bo'yicha muayyan tavsiyalarham ishlab chiqishga muvaffaq bo'ldik. Bo'lajak o'qituvchilar tarbiyaviy jarayonlarni loyihalash bo'yicha mustaqil bilim olish maqsadida turli manbalar ustida ishlashlari zarur bo'li, bu pedagogik amaliyot va "4+2 modeli" bo'yicha metodik mahoratni egallash imkoniyatlarini kengaytirali. Bunda:

1. Bo'lajak o'qituvchilar umumiy o'rta ta'lim maktablarda amalga oshiriladigan tarbiyaviy jarayonlar, tarbiyaviy vaziyatlarining mazmun mohiyatini har tomonlama chuqur tahlil qilishlari, ularning pedagogik-psixologik xususiyatlarini chuqur o'rganishlari olishlari.

2. Tarqatma materiallar yordamida professor-o'qituvchilarning maslahatlariga amal qilishlari, tarbiyaviy jarayonlarni loyihalashga oid pedagogik yondashuvlarni o'zlashtirishlari hamda va ma'ruzalar o'zlashtirgan bilimlarini mustaqil bilim olishlari boyitishlari talab etiladi.

Bo'lajak o'qituvchilarning tarbiyaviy jarayonlarni loyihalashga oid mustaqil bilim olish jarayonlari ularga beriladigan ta'limiy topshiriqlar ma'ruza matnlarining mazmuni va o'quv modullariga tayangan holda tashkil etiladi. Bo'lajak o'qituvchilarni tarbiyaviy jarayonlarni loyihalashga tayyorlashda mustaqil ta'limni muayyan shakllaridan samarali foydalanish mumkin:

1. Tarbiyaga oid ilmiy manbalar va o'quv metodik majmualar ustida ishlash.
2. Tarbiyaviy jarayonlarni loyihalashga yo'naltirilgan ijodiy topshiriqlarni bajarish, jumladan, muayyan mavzuda tashkil etiladigan sinf soatlarini loyihalash, bayram tadbirlari ssenariysini tuzi, ommaviy tadbirlarda qo'llaniladigan pedagogik vositalarni tanlash, tarbiyaviy jarayonlarda qo'llaniladigan topshiriqlarni tizimlashtirish kabilar.

3. Professor-o'qituvchilar taqdim etgan mavzular asosida referatlar, pedagogik loyihalar, dars etalonlarini tayyorlash.

4. Maktabdagi tarbiyaviy ishlar dasturidan kelib chiqqan holda taqdimotlar tayyorlash, topshiriqlar paketini yaratish va topshiriqlarni tanlash.

Biz bo'lajak o'qituvchilarning tarbiyaviy jarayonlarni loyihalashga oid bilimlarini boyitish maqsadida mustaqil ta'lim olishga yo'naltiruvchi quyidagi mavzularni tavsiya qildik: 1) Maktabda tarbiyaviy jarayonlarni loyihalash va tashkil etish mexanizmlari. 2) Tarbiyaviy jarayonlarni loyihalashda kognitiv yondashuvdan foydalanish texnologiyalari. 3) Darsda va darsdan tashqari amalga oshiriladigan tarbiyaviy vaziyatlarni modellashtirish. 4) "Ijodiy loyihamni taqdimot qilaman" mavzusidaga amaliy ishlarni bajarish. 5) Tarbiya sohasidagi xorijiy tajribalarni to'plash va tahlil qilish. 6) Tarbiyaviy jarayonlar loyihalari tarkibiy qismlarga ajratish va uni pedagogik jihatdan tavsiflash. 7) Tarbiyaviy jarayonlarda qo'llaniladigan kognitiv texnologiyalarni to'plash va ulardan foydalanish bo'yicha mualliflik takliflarini ishlab chiqish. 8) Mustaqil bilim olish yo'llarini asoslash va ularning samaradorligini o'z ijodiy ishlari misolida ko'rsatish.

Mazkur tadbirlarning barchasi bo'lajak o'qituvchilarda kognitiv yondashuv asosida tarbiyaviy jarayonlarni loyihalash kompetensiyasini samarali shakllantirish imkonini beradi.

Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik vaziyatlarda kognitiv jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladigan usul va metodlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Bunday metodlar sirasiga muammoli-izlanish, evristik izlanish, dialog, bahs-munozara, illyustrativ-tushuntirish, muammoliy topshiriqlar ustida ishlash, Keys texnologiyalari ustida ishlash kabilarni ko'rsatish mumkin. Ushbu usullar va metodlarning pedagogik tavsifiga asoslangan holda mashg'ulotlarning tarkibi hamda unda foydalaniladigan materiallar tanlanadi. Jumladan, ma'ruza, o'yin mashg'ulotlari, teatrlashtirilgan mashg'ulotlar, seminar mashg'ulotlari, bahs-munozara mashg'ulotlari, evristik izlanish xarakteridagi mashg'ulotlar, konferensiya tipidagi mashg'ulotlar, integrativ mashg'ulotlar darslar kabilarni kiritish mumkin. Mazkur mashg'ulotlarda juftliklarda ishlash, yakka tartibda ishlash, kichik guruhlarda ishlash, jamoaviy munozara metodlaridan foydalanish ham nazarda tutildi.

Adabiyotlar

1. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: O'zbekiston, 2017. – B. 295-297.

2. Mirziyoev Sh. Yangi O'zbekiston demokratik o'zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda. – T.: O'qituvchi MU MChJ, 2021.

3. Ota-ona-murabbiy / X.Ibraimov, M.Kuronov, J.Fozilov, F.Zaripov. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2024. – 220 b.

4. Ibraimov X. va boshq. Najot tarbiyada. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2025. – 60 b.

5. Ota-ona-murabbiy / X.Ibraimov, M.Kuronov, J.Fozilov, F.Zaripov. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2024. – 220 b.

6. Ibraimov X. va boshq. Go'zal hulq modellari. – T.: Ilm ziyo zakovat, 2025. – 80-b.

7. Ibraimov X. va boshq. Ma'naviy-axloqiy tarbiya metodlari. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2025. – 68 b.